

O‘ZBEK ENSIKLOPEDIYASINI YARATISHDA IBROHIM MO‘MINOVNING TASHKILOTCHILIK ROLI

T. A. Mo‘minov <https://orcid.org/0009-0004-1232-2741>

e-mail: temurmominov7@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100095, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbek sovet ensiklopediyasini yaratishda I.Mo‘minovning tashkilotchilikdagi o‘rni va roli hamda ensiklopediyani yaratishda asosan nimalarga e‘tibor berilgani va qomusiy olimning hayot yo‘li, ularning milliy istiqlolni yaqinlashtirish uchun qilgan fidokorona xizmatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Madaniyat, ma‘naviyat, falsafa, tabiiy fanlar, O‘zbekiston fanlari akademiyasi, O‘zbek sovet ensiklopediyasi, madaniy meros.

Аннотация В этой статье раскрывается организаторская роль И. Муминова в создании Узбекской Советской Энциклопедии, а также основные аспекты, на которые обращалось внимание при создании энциклопедии. Описывается жизненный путь энциклопедиста, его самоотверженная служба в деле приближения национальной независимости.

Ключевые слова: Культура; Духовность; Философия; Естественные науки; Академия наук Узбекистана; Узбекская советская энциклопедия; Культурное наследие.

Abstract. In this article, the organizational role of I. Muminov in the creation of the Uzbek Soviet Encyclopedia (UzSE) is revealed, as well as the main aspects that were emphasized during the creation of the encyclopedia. The life path of the encyclopedist and his selfless service in advancing national independence are described.

Keywords: Culture; Spirituality; Philosophy; Natural Sciences; Academy of Sciences of Uzbekistan; Uzbek Soviet Encyclopedia; Cultural Heritage.

1 Kirish

Milliy ensiklopediya yaratish millatning hayotida tom ma‘noda voqea sanalgan. O‘zSEni yaratishda I.Mo‘minovning alohida tashkilotchilik o‘rni bor. Umumittifoq rahbariyati topshirig‘i bilan RSFSR va qardosh respublikalarning olimlari qatnashgan 55 tomli ruscha „ Katta sovet ensiklopediyasini tuzishda jahonga mashhur Fransiya ensiklopediyasi, Granat ensiklopediyasi, Broqgauz va Efron ensiklopediyasi tajribalaridan, jahon tabiiy ilm – fanlarida, texnika, ijtimoiy fanlar taraqqiyoti natijalaridan foydalangan edilar. Katta sovet ensiklopediyasi va Kichik sovet ensiklopediyasi, Ukrainada nashr etilgan ensiklopediyani tuzish tajribalarini o‘rganish va foydalanish uchun, turli fanlarning tahriryatlarini va bosh tahriryatni tashkil etish, so‘zliklar tuzish uchun o‘n yilcha vaqt ketdi. 1961 – 1962 yillarda boshlangan harakat, tashkiliy ishlar, moliyaviy masalalarni hal etib, O‘zSEning 1-tomi so‘zligini va maketini o‘sha davr talabiga muvofiq 1967 yilda, „Ulug‘ Oktabr revolyutsiyasi“ning 50 yilligi bayramiga nashr etish rejalashtirildi. Bunday bayram tantanalaridan butunittifoq partiya va sovet rahbariyati Oktabr revolyutsiyasini ulug‘lash uchun foydalansalar, qardosh respublikalarning ziyolilari o‘z fan, madaniyati, adabiyoti, san‘atini rivojlantirish uchun foydalanar edilar. Ittifoq rahbariyati, mustamlakachi sovetlar buni bilar va to‘sqinlik qilar yoki kompartiya siyosati talabiga moslashtirar edi. O‘zbekiston kompartiya rahbari Sharof Rashidov donolarcha, o‘rtacha yul tutib, Ittifoq rahbariyati, KPSS markaziy komiteti siyosiy byurosi talablarini ham bajarar va respublika milliy ziyolilarning tashabbuslarini ham qo‘llab – quvvatlar edi. Bu aldov emas, balki real, murakkab sharoitga qarab, ish ko‘rish edi.

2 Maqolada qo‘llanilgan tadqiqot usuli.

Mazkur maqolada tarixiylik, tizimlilik, mantiqiylik, qiyosiy taqqoslash, analiz kabi tadqiqot usullaridan foydalangan holda ma'lumotlar tahlili yoritilgan.

1961 – yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Til va adabiyot instituda ensiklopediya sektori ochildi va bu sektor olimlari butunittifoq olimlarining Katta sovet ensiklopediyasi hamda Ukraini sovet ensiklopediyasi ish tajribalarini o'rgandilar. 1965 – 1966 yillarda O'zFA Prezidiumi O'zSE Bosh tahririyatida fizika – matematika va texnika fanlari bo'limini, ximiya – biologiya, Yer haqida fanlar tuproqshunoslik bo'limini, meditsina bo'limini, ijtimoiy fanlar (tarix, falsafa, til, adabiyot, san'at) bo'limini tashkil etdi va bu bo'limlarni shu fanlarning atoqli olimlari boshqaradigan bo'ldi. Ijtimoiy fanlar bo'limining til, adabiyot va folklor seksiyasida Homil Yoqubov, G'ulom Karimov, Mahmudali Yunusov (Sharofiddin Ali Yazdiy „Zafarnoma“sining forscha faksimil nusxasini nashrga tayyorlashda yetakchi bo'lgan atoqli sharqshunos Yunus Hakimjonovning o'g'li), Laziz Qayumov (adabiyot nazariyasi), Ortiq Qayumov (chet el adabiyati), Arxeologiya, etnografiya, antropologiya seksiyasida Ismatilla Abdullayev, Sabohat Azimjonova, Bo'riboy Ahmedov, Hamid Ziyoyev, Ubaydulla Karimov, Baxriddin Mannonov, Hamidulla Hikmatullayev, Meli Oxunova, Falsafa va ateizm seksiyasida (Moskva talabiga muvofiq ateizm kafedralarida bu „ fan “ o'qitilar edi, SSSR va O'zbekiston kabi qardosh respublikalarda qayta qurish davrida bu kafedralar tugatildi)Abdulla Ayupov, Mubin Baratov, Mutallib Usmonov va boshqalar ishladilar.

3 Natijalar muhokamasi.

O'zbek sovet ensiklopediyasining Bosh redaksiyasida A.Shomahmudov, U.Ahrorov, P.To'rayev, D.Shoraxmedov, S.Musayev, M.Aminov, Sh.Yunusov, Y.SHerмуhamedov, G'.Salomov, Sh.Siddiqov, U.Fayziyeva, D.Fayzirahmonov va boshqalar ishladilar. Shu ilmiy va adabiy muharrirlarning ishlarini tasdiqlovchi O'zSE bosh tahrir hay'ati – redkollegiyada Vohid Abdullayev, G'ani Abdurahmonov, Rustam Abdushukurov, Sarvar Azimov, Sulaymon Azimov, Obid Akramxo'jayev, Rahima Aminova, Ahmadali Asqarov, Muxtor Ashrafiy, Muqaddima Ashrafiy, Mavlton Vahobov, Xodi Zarifov, Vohid Zohidov, Muhammadjon Yo'ldoshev, Malik Nabiyev, Komil Nu'monov (Yashin), Ubay Orifov, Xaydar Po'latov, Hamid Sulaymonov, Sa'di Sirojiddinov, Obid Sodiqov, Izzat Sultonov, Yusuf Sultonov, O'rol Tansiqboyev (rassom), Yolqin To'raqulov, Shoahmad Shoabdurahmonov, Otaxon Eshonov, V.Shcheglov (astronom), Erkin Yusupov, Shavkat O'razayev, Vosil Qobulov, Yaxyo G'ulomov, Ibrohim Hamroboyev, Xabibulla Hasanov kabi mashhur ziyolilar, jahonga taniqli olimlar bor edi. Bular orasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti Habib Abdullayevning nomi yo'qligi hozirgi avlodni ajablantiradi. Jahonga mashhur olimlarga yo'l ochib bergan bu alloma o'sha yillar (1965 – 1975) butunittifoq mustamlakachilari tomonidan „ milliy kadrlarni ko'paytirgan millatchi “ deb, ishdan olingan, mol – mulki musodara qilingan edi.

Bu falokat yetmaganday, shu yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Habib Abdullayevning ijtimoiy fanlar (geografiya, adabiyot, arxeologiya, jamiyatshunoslik, tarix, falsafa, etika, estetika...) bo'yicha o'rinbosari, o'ng qo'li bo'lgan Ibrohim Mo'minov ham mustamlakachi sovetlarning g'azabini keltirgan edi. Amir Temur haqida risola yozib, nashr etishi sababli Moskva talabi, shuningdek SSSR Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik instituti direktori, tojik – o'zbek do'stligiga raxna solgan B.G'afurov talabi bilan Ibrohim Mo'minovni qoralash avjiga chiqdi. Haqiqiy vatanparvar olimlarimizdan Hamid Ziyoyev eslashicha, 1968 – yilda Ibrohim akaning tashabbusi bilan „ Temur tuzuklari “ va Sharafuddin Ali Yazdiyning „Zafarnoma“ nashr etilishi butun respublika ziyolilari ahlini to'lqinlantirib yubordi... Ko'p o'tmay, bir guruh olimlar, xususan M.Vahobov, M.Abdurayimov, Nabiyev va boshqalar Ibrohim akani o'tmishni ideallashda qoraladi. Hozirgi nazar bilan qaraganda, bular va B.G'ofurov kompartiya va sovet mustamlakachilari tomonida, Habib Abdullayev, Ibrohim Mo'minov, Yaxyo G'ulomov, Nuriddin Muxitdinov, Hamid Ziyoyev, Hamid Sulaymon, Otaxon Eshonov, Ibrohim Rahim, Alixon to'ra Sog'uniy, Maqsud Qoriyev, Shavkat O'razayev, Yolqin To'raqulov, Obid Akramxo'jayev va boshqalar milliy istiqloqlchilar tomonida harakat qildilar. Mana shu ziyolilarimiz Ibrohim Mo'minov rahbarligida O'zbek Sovet ensiklopediyasining 14 – tomini barcha ilm – fanlarga doir qimmatli bilimlar xazinasi sifatida

tayyorlab, nashr qilishi o'zbek xalqi buyuk madaniyatining ko'zgusi va xazinasiga aylandi. O'zSEni tayyorlashda Broqgauz va Efron, Oksford, Berlin, Fransiya, Rossiya, Ukraina ensiklopediyalari, Turkiya nashr etgan „Qomusul – a'lom“, „Islom ensiklopediyasi kabi nashrlardan foydalanildi.

O'zbek sovet ensiklopediyasining birinchi tomining namuna nushasi – maketida 2835 maqola va 573 bibliografik ma'lumot bo'lib, shulardan falsafaga doir 134 ta, iqtisodga doir 63 ta, davlat va huquq sohasida 50 ta, pedagogika va psixologiyaga doir 51 ta, umumiy, jahon tarixiga doir 292 ta, SSSR tarixiga doir 56 ta, marksizm – leninizm va KPSS tarixiga doir 32 ta (bularga juda kam o'rin berilishi ham katta jasorat edi), astronomiya va geodeziyaga doir 60 ta, arxeologiya va etnografiyaga doir 112 ta, til, adabiyot va folkloriga doir 381 ta, sharqshunoslikka doir 162 ta, matematikaga doir 81 ta, texnikaga doir 109 ta, musiqa, teatr va kino haqida 103 ta, arxitektura va tasviriy san'atga doir 62 ta, biologiyaga doir 187 ta, geologiyaga doir 89 ta, meditsinaga doir 165 ta maqola bor edi. Bu maqolalardan ko'plariga illyustratsiyalar, xaritalar, sxemalar, bibliografik ma'lumot, tarjimai hollarga olimlarning fotolari berilgan. O'zSE 1-tomining maketi ko'p nushada nashr etilib, Rossiya, Ukraina, Armaniston, Gruziya, Ozorbayjon va boshqa qardosh respublikalarning yetakchi olimlariga taqriz uchun yuborildi, ular bu ishga qiziqish bilan qaradilar, ba'zi kamchiliklarni ko'rsatib, asosan ijobiy fikrlar bildirdilar.¹¹⁰

Ensiklopediyaning 1- jildi turli- tuman rasm, sxema va xaritalar bilan bezatiladi. Rangli rasm va xaritalar ham katta o'rin egallaydi. Afsuski, maketda mo'ljallangan boy materiallarning hammasini berishning iloji bo'lmaydi.

Ensiklopediya yaratish tajribasi hali to'la shakllanmagani uchun Tahririyat xodimlari 1- jild maketi so'zboshisida, " Ushbu maket jiddiy yexud juziy nuqsonlardan ham xoli bo'lmashligi mumkin. Bu nuqsonlar bazan terminlarning chalkash ishlatilishida, qomusda bayen qilish uslubi va shartli qisqartmalarga muntazam rioya qilmaslikda, so'zlarning etimologiyasiga doir malumotlarning kamligida, turli sohalarga doir materiallarni taqsimlashda qat'iy mutanosiblikka izchillik bilan etibor qilib bermaslikda o'z aksini topishi mumkin. Agar ana shunday xato va kamchiliklar ko'rsatilsa, O'zSE bo'limi kollektivi ularni bajonu dil tuzatadi va bu nuqsonlar haqida xabar qilgan o'rtoqlarga o'zining samimiy minnatdorchiligini izhor qiladi" deya yozilgan¹¹¹.

O'zSEning 1-tomida Abdulla Avloniy, Abdulla Ansoriy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oni, Alisher Navoiy, Ali Qushchi, Adabiyot, Asotirlar, Albaniya, Armaniston, Angliya revolyutsiyasi, Abovyan, Arslonxon, Abdullaxon, Antanta (I jahon urushi vaqtidagi harbiy ittifoq), Aristofan, Aristotel, Adolat, Assiriya, Afina akademiyasi, Atom energiyasi, Anarxiya, Antik adabiyot, Pyer Abelyar (faylasuf, „Elenza“ asari muallifi, Jan Jak Russo undan ilhomlanib, „Yangi Elaiza“ asarini yozgan), Angola, Afrika, Amerika qit'asi, Amazonka daryosi haqida maqola, rasmlar va xaritalari bor.

4 Xulosa

Ibrohim Mo'minovning faoliyati nafaqat Sovet ensiklopediyasida, balki O'zbekistonning ilmiy va madaniy merosini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan. Uning ishlari o'zbek xalqining tarixi va madaniyatini yoritishga qaratilgan bo'lib, Sovet davrida mintaqaviy olimlarning milliy merosni saqlash va targ'ib qilishdagi rolini ko'rsatadi.

O'zSEda sovetlar mustamlakachiligi davrining talabi aks etgan bir xususiyat – unda VKP(b)ning tashkil etilishi, uning barcha syezdlari va ularda ko'rilgan masalalar mufassal berilganidir. Agar shunday qilinmasa, umuman O'zbek Sovet ensiklopediyasini tuzishga ruhsat berilmas edi. O'zSE tashkilotchilari, redaktorlari va mualliflari Ittifoq markazini ham rozi qilgan holda bu qomusda xalqimizning, O'rta Osiyo xalqlarining qadimiy va boy madaniy, ma'naviy merosini, turli fanlar va xalq xo'jaligidagi ulkan g'alabalarni dunyoga tanitishga, yosh avlodlarga turli sohalarda qomusiy bilimlar berishni maqsad qildilar hamda bu maqsadga a'lo darajada erishdilar.

¹¹⁰ 1- jild maketi. O'zbekiston SSR "FAN" Nashriyoti.T, 1967

¹¹¹ ¹¹¹ 1- jild maketi. O'zbekiston SSR "FAN" Nashriyoti.T, 1967.6-bet

Foydalanilgan adabiyotlar

10. I.Mo‘minov. Tanlangan asarlar. I – IV tomlar. T., O‘zbekiston“, 1975-1976.
11. И.Мўминов. Избранные произведения в 4 х томах. Т., Ўзбекистон“, 1975-1977.
12. O‘zbek sovet ensiklopediyasi. I, II, III, IV, V tomlar. T. 1971-1978. B. 5-620.
13. Воспоминания о И.М.Муминове. Т., Фан“, 1978. Б. 58-124.
14. Akademik Ibrohim Mo‘minov (maqolalar va xotiralar). T., Fan“, 1993. Б. 15-85.
15. O.Fayzullayev. XX asr ziyolilari. Ustozlarim va safdoshlarim. T., Falsafa va huquq nashriyoti, 2008. B. 111-116.
16. O‘zbekiston SSR “FAN” Nashriyoti. T, 1967. 6-bet